

ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ: УКРАДЕНА СВЯТІСТЬ

DOI: 10.5281/zenodo.17676171

У війні за український історичний спадок РПЦ та її філіал УПЦ Московського патріархату привласнюють чужі знакові події і постаті для демонстрації начебто єдиного для Росії й України духовного і культурного простору, пропаганди міфів про «братерство двох народів». Серед таких вирізаних за імперськими лекалами з тисячолітнього буття нашого народу не лише рівноапостольні київські князі Ольга і Володимир, Ярослав Мудрий, перші українські святі Борис і Гліб, канонізовані у 1072 році (як відомо, тоді ще ні Москви, ні московської держави, а тим більше московської церкви ще не було – місто постає у 1147 р., а московське князівство виникає за наказом татаро-монгольського хана Менгу-Тимура у 1277-му як звичайний улус Золотої Орди), а й останній кошовий Запорозької Січі Петро Калнишевський.

Ключові слова: *Соловки, монастир, козацький отаман, ктитор, українське відродження, символ, хресна дорога.*

Як і всі українські козаки, останній отаман Запорозької Січі був глибоко віруючою людиною та протягом десятиліть підтримував Церкву. Перелік Богоугодних справ благодійника чималий – першим його значним ктиторським внеском стало будівництво власним коштом у 1773 році храму Святої Трійці у рідному селі Пустовійтівка неподалік від Ромнів на Сумщині. За тридільною, триверхою, первісно вкритою гонтом сакральною спорудою закріпилася назва «церква Калнишевського». У 1901-му відомий захисник Михайлівського Золотоверхого монастиря та Софійського собору від руйнування більшовиками Микола Макаренко досліджував храм, якому присвятив статтю «На

батьківщині останнього гетьмана запорозького П. І. Калнишевського». Завдяки цій праці Троїцька церква у Пустовійтівці та Покровська церква у Ромнах, теж збудована на кошти отамана, стали відомими широкій громадськості як видатні пам'ятки архітектури доби «українського відродження». Для церкви у рідному селі Петро Калнишевський у 1757 р. передав кипарисовий хрест, у 1762-му – Євангеліє в дорогій оправі вартістю 500 рублів. Євангеліє, прикрашене сріблом з позолотою та дорогоцінним камінням за 1025 рублів у 1763-му кошовий замовив для Січової церкви Покрови Пресвятої Богородиці. За власні кошти Петро Калнишевський побудував соборну церкву у Лохвиці на Полтавщині, церкву святого Георгія у селі Петриківка, названому так на честь благодійника, дев'ятикупольний Свято-Троїцький собор у селі Новоселиці Дніпропетровської області. Кошовий опікувався Свято-Преображенським Межигірським монастирем, заснованим митрополитом Михаїлом у 988 році, що став військовим монастирем Запорозької Січі. З обителі, що у XVIII ст. поступалася своїм багатством тільки Києво-Печерській лаврі, ченців відправляли для служби у січові церкви та козацькі шпиталі. У 1772 році Петро Калнишевський відбудував у монастирі знищені великою пожежею чотири монастирських будинки і звів велику браму, на якій постала Петропавлівська церква із дзвіницею.

При всіх 16 церквах, що діяли на землях Вольностей Війська Запорозького, були церковно-парафіяльні школи. При храмах діяли шпиталі для німечних і старих, які утримувалися коштом кошового.

Козацький отаман був також ктитором монастирів на честь зішестя Святого Духа на апостолів у Драгомирні (Буковина), Секульського і Нямецького у Румунії.

Петро Калнишевський увійшов в українську історію і як талановитий державник, дипломат, ефективний господарник. Завдяки його прогресивній економічній діяльності значно зросла кількість запорозьких зимівників – багатогалузевих господарств фермерського типу, розвивалися різні промисли (млинарство, рудництво, рибальство), поживилася внутрішня і міжнародна торгівля. Все це сприяло політиці колонізації степу, яку проводив кошовий, зокрема заселенню Запорожжя українцями з Правобережжя. За даними доктора історичних наук Тараса Чухліба,

за 10 років кошового отаманства Петра Калнишевського на Запоріжжі з'явилося 45 нових сіл і 4000 хуторів земельників (зимівників), де до 1775 р. мешкало близько 55 тисяч чоловік, що стало серйозним викликом політиці Катерини II, спрямованій на інтеграцію причорноморських степів до Росії.

Свою колонізаційну діяльність Калнишевський, створюючи «економічну базу козацької республіки», змушений був поєднувати з боротьбою проти наступу царизму на Вольності Війська Запорозького і проти захоплення московитами, які чинили «розорення, образи, смертовбивства», запорозьких земель. У 1767 році царський уряд, зміцнюючи свої позиції на українських землях, створив Новоросійську губернію. Втім, ця територія, де господарювали козаки й прибуваючі сюди посполиті з Правобережжя, залишалася органічною частиною українського етнічного простору і була «державою в державі». У 1774 році губернатором Новоросійської губернії став фаворит Катерини II Григорій Потьомкін, записаний до козацького Кушівського куреня, як Грицько Нечеса. 8 червня цього ж року він таємно вінчається з імператрицею і перетворюється на фактичного співправителя імперії, головним проектом життя якого стає завоювання територій Причорномор'я, Степової України та Криму. Крім нових земель і багатства чужого краю, спокою не давала химерна ідея відвоювати у турків чорноморське узбережжя, дійти до Константинополя та відновити Візантійську імперію, спадкоємицею якою себе позиціонувала Росія – третім Римом, другим Єрусалимом. Навіть перехопила для себе герб візантійської імперії «Другого Риму» – звідси й друга голова орла. Без історії Давньокіївської держави чи Візантії Московія була улусом Золотої Орди без європейської метрики. На імператора завойованого Другого Риму Катерина II готувала свого онука – сина великого князя Павла, якого навіть нарекли Костянтином. Так звали візантійських імператорів. Костянтин VII (905–959) був найосвіченішою людиною свого часу, займався наукою, писав книжки, укладав енциклопедичні довідники. У його творах багато цікавих відомостей про відносини Русі і Візантії, історію та географію Русі, про посольство київської княгині Ольги до Константинополя та її зустріч з імператором. Костянтин XI (1405–1453), який загинув під час штурму столиці османами, у деяких церквах шанувався як святий та мученик, хоч офіційно не був канонізований. Вінченосна

бабця бачила свого онука Костянтина нащадком слави Візантії і у 1779 році на честь його народження навіть вибили спеціальну медаль із зображенням собору святої Софії у Константинополі. На заваді швидкій реалізації проєкту Новоросія, як чергового етапу імперської геополітичної програми, стояв Петро Калнишевський, на якому трималася владна вертикаль Запорожжя. Це і стало однією з причин нейтралізації популярного серед козацької старшини та сіроми кошового отамана і Запорозької Січі, яка вже відіграла надважливу роль у російсько-турецькій війні 1768–1774 рр. за Північне Причорномор'я, Приазов'я, Молдову, Волощину та Крим. У ході війни українці із Запорожжя та Гетьманщини склали значну частину від складу 1-ї (80 тис. осіб) і 2-ої (35 тис. осіб) російських армій. Під час бойових дій на Дунаї запорозька флотилія захопила десятки турецьких суден різного типу, велику кількість гармат, зброї, боєприпасів, знищила і захопила в полон тисячі турецьких вояків. Крім того Гетьманщина фінансувала закупівлю для російської імперії великих партій коней, волів та возів. Після боїв, що закінчилися Кючук-Кайнарджійським миром, за яким російська імперія стягнула своїми кордонами до Південного Бугу, Петра Калнишевського за мужність і військову доблесть цариця народила золотою медаллю Андрія Первозванного з діамантами на андріївській стрічці, такі ж медалі, але без діамантів, отримали ще 16 старшин Запорозької Січі. Тільки сама Січ з демократичними традиціями і запорожці, що «заводя собственное хлебопашество, расторгали ониж тем самое основание зависимости от Престола Нашего», як ішлося у царському указі, стали більмом на монаршому оці. До того ж як форпост на шляху турецької і татарської експансії вже були не потрібні. Не забули у Петербурзі і про те, що під час селянської війни Пугачова запорожці стали на бік повстанців, багато з яких після поразки знайшли прихисток на Січі. Лякали царський уряд і задуми Петра Калнишевського у разі невиконання земельних суперечок із Новоросійською губернією на користь Запоріжжя звернутись до турецького султана з проханням взяти Січ під свою протекцію. Про це стало відомо з доносу полкового старшини Павла Савицького, який він надіслав у Петербург ще у 1767 році.

Своїм указом від 1764 р. Катерина II ліквідувала Гетьманщину, а у 1775-му матір-Січ. У ніч на 4 червня стотисячна росій-

ська армія, яка начебто поверталася з турецького походу, під керівництвом генерала серба Текелі оточила козацьке місто-фортецю з однією церквою, майстровими і торговими будинками. В Січі перебувало кілька сотень душ, інші були по городах та на промислах, тож сили були аж надто нерівні. В українській думі співається, що козаки звернулися до пана кошового за дозволом «на башти стати», а той у відповідь: «кидайте ж ви, славні запорожці, і пістолі, і рушниці, бо не позволю кривцю християнську проливати». Загарбники не були такими милосердними до «братів по вірі» – Петра Калнишевського разом із військовим писарем Іваном Глобою, військовим суддею Павлом Головатим, військовим старшиною А. Порохнею, полковниками Чорним, С. Гелехом, І. Куликом, І. Гараджою, а ще курінними отаманами О. Параличем, М. Головком та іншими було заарештовано, а їхнє майно описане й конфісковане в бюджет так званої Новоросії. Все майно Січі – зброю, клейноди, скарбницю, архів московити вивезли до Петербурга. В дохід Новоросії й особисто її губернатора було передано й майно отамана – 50 тисяч карбованців, кілька сотень червінців, понад 2 тисячі пудів збіжжя, 639 коней, понад тисячу голів великої рогатої худоби, близько 14 тисяч овець і кіз й інше майно.

3 серпня Катерина II видала маніфест, у якому проголосила: «нет тепер боле Січи Запорозской в политическом ея уродстве».

Петра Калнишевського і його побратимів царський уряд викреслив із життя. Кошового отамана через Москву 10 червня 1776-го згідно з указом цариці за №1419 під охороною 7 конвоїрів відправили за тисячі кілометрів від родини і рідної хати у Соловецький монастир на довічне заслання «за віроломне буйство та розорення російських підданих». Про його долю, як і долю засланого у Туруханський монастир військового писаря Глоби та військового судді Головатого, котрий катувався у Тобольському монастирі, так нічого не дізналися ні рідні, ні товариші.

Для царського уряду та московської православної церкви, що стала одним із мучителів отамана, Петро Калнишевський був небезпечним злочинцем, заклитим ворогом. Про це свідчить той факт, що на пропозицію Потьомкіна, який раніше у листах до кошового називав його «нерозлучним другом», «милостивим батьком», Синод дав вказівку монастирським властям, щоб отаман і старшини «содержаны были безвыпускно из монастырей ы

Соловецький монастир століттями був тюрмою, де жорстоко катували в'язнів, зокрема, голодом і холодом. Фото 2013 року Світлани Чорної

удалены бы были не только от переписок, но и от всякого с посторонними людьми обращения».

Петра Калнишевського на холодні Соловки привезло 29 липня 1776 р., а вже 30-го настоятель Соловецького монастиря Досифей доповів у синод, що прийняв арештанта і взяв під охорону. Щоб зрозуміти усі жахіття монастирської в'язниці (заснована у 1430-х рр. обитель тільки перші сто років не була тюрмою), треба побувати на Соловках. Великий Соловецький острів, оточений сірими водами Білого моря, лежить за 160 км від Полярного кола. Льодовикові валуни, з яких викладено монастирські стіни, за довгу зиму набираються лютого холоду і не прогріваються за коротке дощове літо. В одній із камер, де за стіни обточений водою камінь, під цілодобовою охороною проводив дні і роки кошовий отаман. Віконечко його невеличкого житла, під стіною якого стояв кам'яний лежак, вгрузло швидко в землю. Через решітку в'язень не бачив ні сонця, ні неба – лише цвинтар, знищений більшовиками, які у 1920-х роках захопили монастир.

Співробітники Соловецького історико-архітектурного і природного музею-заповідника у 2013 році, коли авторка у складі української делегації відвідала «святий» острів, розповідали, що тут були й страшніші підземні тюрми, куди постійно просочувалася вода. Нелюдські умови були у підземеллі вежі Коржна, де стояла холоднеча і ніколи не було світла. В'язням, яких сюди кидали, заковували залізом ноги і одну руку. Вхід до ями закривали льодою через яку жертві подавали їжу. Тіло людини від перебування у сирому приміщенні покривалося виразками, ноги і руки вражав ревматизм; потерпав нещасний і від атак щурів, які часто відгризали вуха й носи.

Петро Калнишевський теж нидів у ямі, про що писав «батько козацтва» Дмитро Яворницький. Холоднеча, сирість, глум, сум за рідними й Батьківщиною могли б за рік-другий зламати будь-кого. Петро Калнишевський у соловецькому казематі просидів 25 років! Історики вважають, що в'язня виводили з камери лише тричі на рік – на Різдво, Великдень і Преображення.

Із майна Калнишевського, яке поповнило скарбницю Новоросійської губернії, отаману на утримання за розпорядженням Потьомкіна, якому щорічно доповідали чи живий його «милостивий батько», виділялося 360 рублів на рік. За ці гроші в'язень латав дах у своїй келії, замовляв одяг і їжу, робив пожертви на монастир. Соловецький архімандрит, який до щорічних відомостей занотовував інформацію про поведінку в'язнів, про кошового писав: «ныне житие препровождает смиренно и никаких беспокойств никому от него не происходит». І так чверть віку.

Ченці у монастирі знали, що це «особливо небезпечний злочинець», тож під час прогулянки чи відвідування собору йому заборонялося бачитися і розмовляти зі сторонніми людьми. Втім богомольці якимось обмінялися з кошовим кількома словами. Переказ про це записав Дмитро Яворницький, який у 1887 році побував на острові і вивчав там монастирський архів. Історик поїхав сюди слідом за Павлом Чубинським, який у грудні 1867-го на головному підвір'ї Соловецького кремля перед Преображенським собором розшукав могилу отамана. Першим про долю Петра Калнишевського майже через сто років після його арешту дізнався засланий в Архангельську губернію діяч українського національного руху, учений Петро Єфименко. У 1862 році, збираючи фольклор по навколишніх селах, у Ворзогорах він почув

Одна із камер, у якій за повелінням російської імператриці відбував довічне ув'язнення Петро Калнишевський. Фото 2013 року Світлани Чорної

від 80-літнього помора Лукіна про «козацького отамана», якого він у юності бачив на Соловках та чув як той говорив «не дуже чисто по-російськи» – українською мовою. Невдовзі Петро Єфименко в губернському архіві знайшов документальне підтвердження слів прочанина – «Дело о сообщении государственной военной коллегии и конторы об отправке в Соловецкий монастырь кошевого Петра Калнышевского, июня 11 дня 1776 года». До роковин знищення козацької християнської республіки, у 1875 р., у журналі «Русская мысль» етнограф і фольклорист надрукував велику статтю «Калнышевский – последний кошевой отаман Запорожской Сечи» з якої і почалося дослідження стражденного шляху легендарного українця.

Помор Лукін так розповідав про своє перебування у монастирі: «Прийшли ми до трапезної перед обідом, чекали монахів з порціями. Коли це проходить чоловік незнайомий у супроводі трьох солдатів з рушницями і питає нас: «Хто царем тепер? Як царі живуть тепер і як ведеться на Русі тепер?» Ми відповідали, що царем Олександр Павлович; живуть, як і раніше. Він би й ще розпитував нас, та солдати не дозволили. «Від цього чолові-

ка, – казали вони, – відійдіть геть, з цим чоловіком не слід вам розмовляти». І монахи теж заборонили. «Архімандрит побачить, – казали вони, – так недобре вам за це буде». Коли з'явився архімандрит, він підійшов до нього для благословення. «Древен ты еси, землею пахнеш», – сказав архімандрит тому чоловікові. І справді, він був кволий і старий. Пізніше монахи казали, що це якийсь кошовий отаман».

На 111 році життя старця, що майже втратив зір, адже просидів у камері, куди не заглядало сонце, 2 квітня 1801 року за загальною амністією звільнив своїм указом новий імператор Олександр I. І хоч отаман отримав право на вільний вибір місця проживання, їти йому не було куди, тож залишився у монастирі ченцем, де і помер на 113 році життя 12 листопада 1803 року. Він пережив своїх кривдників – 67-річну Катерину II у 1796-му звів у могилу інсульт, 52-річний Потьомкін помер дорогою із Ясс до Миколаєва.

За свідченнями Дмитра Яворницького Петра Калнишевського поховали перед Преображенським собором між могилами соловецького архімандрита Феодорита і державного та церковного діяча початку XVII століття Авраамія Паліцина. У 1856 році за розпорядженням настоятеля монастиря на могилі отамана встановили плиту, на якій викарбувано: «Здесь погребено тело в Бозе почившего Кошевого бывшей некогда запорожской грозной сечи козаков, Атамана Петра Калнышевского, сосланного в сию обитель по Высочайшему повелению в 1776 году на смирение. Он в 1801 году по Высочайшему повелению снова был освобожден, но уже сам не пожелал оставить обитель в коей обрел душевное спокойствие смиренного христианина, искренне познавшего свои вины. Скончался 1803 года октября 31 дня в суб. 112 лет от роду, смертью благочестивою доброю».

Московські кати обірвали на Соловках життя багатьох українців – тут катували прихильників Мазепи і запідозрених в ностальгії по Гетьманщині. Дмитро Яворницький в архіві монастиря знайшов документи, за якими 19 травня 1724 року за вироком сенату і синоду РПЦ лубенському козацькому писареві Захару Потоці за начебто за «наклеп державної ваги» відрізали язика і заслали на Соловки. У царській грамоті вказувалося: «Замуровати його в Коржній тюрмі навечно, тримати під суворим наглядом, чорнил і паперу давати не дозволено». Після жовтневого

перевороту страшна царська в'язниця перетворилася на ще страшнішу – радянську. У 1920-х рр. більшовики пограбували та закрили Соловецький монастир – тоді ж зникло й Євангеліє в срібній оправі з позолотою вагою понад 2 пуди і вартістю 2 435 рублів, яке для обителі замовив кошовий отаман на честь свого звільнення. На базі обителі за постановою Ради народних комісарів СРСР було утворено «Соловецький лагерь принудительных работ особого назначения» (СЛОН ОГПУ) – один із найстрашніших в системі ГУЛАГу, через який в роки сталінських репресій пройшли тисячі людей (архіви каральних органів СРСР закриті і їхня кількість досі невідома). Запрацював тут і радгосп, червоні безбожники подвір'я Спасо-Преображенського собору перекопали, і там, де знаходилась могила Петра Калнишевського, з'явився город, на якому вирощували овочі. Згодом замість СЛОНа на Соловках було створено СТОН, перед початком Другої світової тут відкрили військово-морську базу і школу юнг, а після війни знову облаштували ізолятор особливого призначення для ворогів комуністичного режиму.

На початку 1960 рр. комуністична влада знищила сліди концтабору і тюрми, дозволивши громадянам СРСР відвідувати Соловецькі острови, щоправда, за особливим дозволом. 1974 року тут запрацював Соловецький музей-заповідник.

Вклонитися відомим і невідомим співвітчизникам, чиїми кістками всіяні острови архіпелагу, на Соловки з 80-х – 90-х минулого століття приїздило багато українців.

Серед них і політв'язень радянських таборів публіцист Василь Овсієнко. У своїх мемуарах він написав про те, що в Україні громадські активісти навіть збирали гроші для перенесення праху титана українського духу на рідну землю, або хоч би надмогильної плити. «Плита десь розміром 140×80 см, і товщиною 30 см. Вона в доброму стані, частково відреставрована. Отже, цей знак є, слава Богу, – зазначав Василь Овсієнко. – А про те, щоб перенести рештки Петра Калнишевського і цю плиту... Це треба вести переговори з місцевим музеєм, а також із керівництвом монастиря. Проте, я думаю, вони не захотіли б віддати такі реліквії на Україну». Публіцист зазначає, надгробок з епітафією був покладений через 53 роки після поховання кошового. «Яворницький висловлював сумніви, чи саме тут він похований, – писав Василь Овсієнко. – І я, коли приїздив туди вже в 99 році,

то надгробок цей лежав вже біля західної стіни. А згодом його взагалі перенесли в нішу, де зібрано кілька надгробків. Між іншим, цей надгробок зберігся чисто випадково, бо в часи існування Соловецького «лагеря особого режиму СТОН, соловецька тюрма особого призначення», це від 1920–39 року, багато таких плит пішли на будови соціалізму, їх просто порозбивали, а ця збереглася випадково».

Лесь Танюк, український політичний діяч і режисер, розповідав автору цих рядків про те, як під час відвідування Соловецького острова він з товаришем, перебираючись через рівчак, звернув увагу на відшліфовану плиту, що служила містком. Коли прочани перевернули її, то побачили на камені епітафію Калнишевському, вибиту постриженим у монахи білоцерківським протодияконом Олександром, який залишив криптонім «А. А.». Скільки років надгробок пролежав у багнюці і скільки ніг пройшлися по ньому – невідомо. Дивом знайдений артефакт повернули на подвір'я монастиря. Влітку 2002 року у Германівському дворіку поблизу церкви преподобного Германа було облаштовано некрополь, де зібрано залишки старих надмогильних плит. За рік біля віднайдені Лесем Танюком плити земляки із Запоріжжя встановили погруддя Калнишевському.

Українські делегації, які щороку у серпні, у дні пам'яті жертв політичних репресій, відвідували Соловки і Сандармох, завжди цікавилися, в яких саме казематах сидів кошовий та де його могила. У відповідь, зокрема і з уст однієї з найвідоміших дослідниць Соловецької тюрми і Соловецького табору, начальниці відділу історії ХХ ст. Ольги Бочкарьової, чули: «невідомо». У музеї на острові вона працювала з 1988-го по 2016 роки, збирала фотографії в'язнів, розшукувала документи репресованих. З приходом до церковної влади патріарха Кіріла Гундяєва у закладі відбулися зміни – директором музею він призначив намісника Свято-Преображенського Соловецького монастиря архімандрита Порфирія (Шутова). Змінилися й дослідницькі акценти, тепер у центрі уваги не сталінські репресії і злочини проти людяності радянської влади, а страдальці за віру. Архімандрит Порфирій вже розформував відділ ГУЛАГу й експозицію Бочкарьової у табірному бараці. Її саму ще у 2016-му звільнили з роботи, намагалися виселити з квартири, яку вона колись отримала як

співробітниця музею. 62-річна дослідниця, що брала під сумнів тезу про «благодать ГУЛАГу», несподівано померла у 2020 р.

Оццерковлення архіпелагу розгорнув і створений за розпорядженням патріарха Кірила Церковно-науковий центр «з вивчення та увіковічнення новомучеників російських». Мова йде про «благочестивих мирян і православних священників, котрі постраждали в ГУЛАЗі у 1920–1930-х роках». Це, зокрема, понад 80 митрополитів і 400 священників РПЦ. Серед прославлених у 2000-му р. на ювілейному архієрейському Соборі РПЦ новомучеників понад 40 «соловецьких страждальців». Як святого почитають тут і померлого у 1929 році в ізоляторі на острові Анзер архієпископа Воронізького і Задонського Петра (Зверева).

Чекісти, які господарювали на віддаленому від материка острові, говорили: «Тут власть не советская, а соловецкая» і діяли відповідно. Живих і мертвих, до яких прив'язували колоди, скидали вниз по схилах Секірної гори, топили в ополонках, заривали у ямах. Ні табличок, ні навіть номерів над могилами. Та й самих могил тут майже немає. Злочинці уміло знищували сліди своїх злочинів. За легендою РПЦ, владика Петра спочатку поховали в загальній ямі, куди спускали загиблих від тифу. Втім, на п'ятий день після похорону в'язні таємно розкопали могилу і, як розповідала присутня при цьому черниця Арсенія, «усі померлі лежали чорними, а владика лежить у сорочечці, зі складеними на грудях руками, білий» (Патерик новоканонизованих святих). Начебто після облачення його в архієрейські шати духовенством табору відспівали покійного і поховали в окремій могилі біля підніжжя Анзерської гори Голгофи, навпроти вівтаря церкви Воскресіння Христового. «Коли могилу вже засипали, над нею з'явився стовп світла, в якому побачили владика, який усіх благословляв». Нині його мощі, поряд з мощами засновників монастиря у середині XV ст., виставлені на поклоніння. Божі дива, безперечно бувають, але у цій легенді чимало неспівпадінь з історією концтабору. У документах залишилося чимало свідчень про те, як священників жорстоко карали за найменшу провину – проповідь у бараці, таємне різдвяне богослужіння, будь-яке слово Боже. Дослідниця таборів А.Сошина у своїй книзі «На Соловках проти волі» пише про те, що табірне начальство любило стріляти по монастирському дзвону Благовісник, а старі цінні ікони тут рубали на дрова, робили з них

шкатулки. Священницький одяг, з яким духівники прибували на острів, вилучали і шили з нього театральні костюми для акторів-в'язнів. То чи могли чекісти дозволити засудженим, які перебували під неусипним наглядом вартових, розкопати могилу померлих від тифу і перепоховати Петра Зверева, та ще й перевдягти його в архієрейські шати? Відповідь напрошується сама собою. В одному із російських джерел читаємо: «В июне 1999 г. на склоне горы Голгофы были открыты массовые захоронения узников Соловецкого лагеря и обретены мощи архиепископа Петра (Зверева). В августе 2000 г. состоялось его прославление в лике священномученика Собора новомучеников и исповедников российских XX в. Голгофо-Распятского скита с первообразом – храмом Гроба Господня в Иерусалиме. В год хоронили на Голгофе до тысячи человек». Так у якій могилі – окремії чи братській знайдені кістки закатованого архієпископа? Версію віднайдення решток владики ставила під сумнів і О. Бочкарьова, яка підкреслювала, що одяг закатованих давно зотлів, а ідентифікацію тіл ніхто не проводив. І справді з чим порівнювати ДНК? Можливо, через ці сумніви дослідницю намагалися позбавити квартири та вигнати її з острова?

Серед священномучеників соловецьких і Василь Гундяєв, дід теперішнього патріарха Московського Кіріла Гундяєва, який потрапив на Соловки у 1923 році. Він був одним із перших в'язнів Соловецького концтабору, куди його, машиніста залізничі посадили за те, що хотів відкрити церковну школу. В іншому «писанні» дід Кіріла був відправлений в ізолятор за проведення служінь у місцевих лісах.

Чимало запитань викликає й історія з канонізацією та відкриттям могили Петра Калнишевського. Постає козака-титана, який вижив в нелюдських умовах і не відмовився ні від рідної мови, ні від Бога, для українців є символом незламного духу і духовної сили українського народу. У 2008 р. Помісний Собор Української православної церкви Київського патріархату з нагоди 1020-ліття хрещення Київської Русі-України та 900-ліття Михайлівського Золотоверхого приєднав Калнишевського до лику святих під іменем Петра Багатостраждального (пам'ятний день – Покрова Пресвятої Богородиці).

У грудні 2014 року рішення про канонізацію останнього кошового Запорозької Січі прийняв і Синод УПЦ Московського

патріархату. Під час підготовки до прославлення Калнишевського архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука (Андрій Коваленко) ініціював пошуки його могили на Соловках та ідентифікацію тлінних решток. Спонсорами акції виступив московський Фонд Андрія Первозванного, який за статутом «...здійснює проекти, спрямовані на формування в суспільстві позитивного ставлення до традиційних, скріплюючих основ Росії – держави, церкви, армії», Центр «Національна слава Росії», представництво в Москві АТ «Мотор Січ» і президент «Мотор Січ» В. Богуслаєв. До робіт залучили російського археолога Володимира Бурова, який, орієнтуючись на світлину Сергея Прокудіна-Горського 1916 року, ідентифікував могилу кошового та 27 вересня 2015 р. розкопав його поховання. Дощата домовина розміром 0,6 на 1,75 м у ній зотліла. Кістяк у труні лежав головою на захід, ліва рука на животі, права – на грудях. Поряд нічого окрім металевого гудзика не було.

Фото 1916 р., взяте ініціаторами акції для визначення орієнтиру, можна знайти в інтернеті – на ньому на передньому плані занедбана надмогильна плита, на якій сидить чайка. На задньому плані альтанка, що височіє над могилою Авраамія Паліцина. Пострижений у ченці на Соловках, у 1594 р. він був переведений у Троїце-Сергієву лавру. У вересні 1608 – січні 1610 рр. Паліцин став одним із керівників її оборони від польсько-литовського війська під керівництвом Сапеги і Лісовського, котрі чомусь називали обитель «курятником», чим і прославився. Лавру, з часів Івана Грозного обнесу кам'яними стінами висотою в чотири і шириною у три сажени та глибоким ровом, після 16-місячного оточення врятував загін Скопіна-Шуйського. Після двадцятирічного служіння у лаврі Авраамія Паліцина у 1621 році відправили на Соловки, де він і помер у 1626-му.

Відомий театральний діяч, співзасновник Московського театру Володимир Іванович Немирович-Данченко, що мав українське коріння (його предки служили при поляках у «козацькій корогві»), яка входила до складу стародубської «замкової прислуги», а при Богданові Хмельницькому були нагороджені маєтком), у своєму творі «Соловки: Воспоминания и рассказы из поездки с богомольцами» (Санкт-Петербург, 1884) зазначав, що «багато цікавого пишуть про цю могилу і життя Паліцина». Прочитуємо нашого знаменитого земляка, котрий шоліта приїжджав

у село Врем'ївка Великоновоселківського району на Донеччині, де йшли затяжні бої з російськими окупантами. «Мы вошли в ограду монастыря, и тут, у самой стены громадного собора, монах показал мне небольшую могилу, тщательно укрытую железным колпаком. – Почему же известно, что это и есть могила Палицына?»

– Потому у нас есть старец один, Серафим, он это и знает. Надписи на камне разобрал!

– К чему же было забивать железными листами камень в таком случае? Это же памятник... Дальнейших доказательств подлинности этой могилы не оказалось». Не на користь «залізного» орієнтиру могили Калнишевського і стаття «Соловецкие острова – великая святыня нашего Отечества». Читаємо: «У западной стены Преображенского собора стоит надгробие Авраамия Палицына – саркофаг из полированного черного гранита. Раньше считалось, что этот замечательный русский патриот был похоронен где-то на монастырском кладбище, но осенью 1872 года под смытым дождем слоем земли у южной стены Преображенского собора была обнажена каменная надгробная плита с именем Палицына и указанием года его смерти, под которой была могила. Нынешнее надгробие поставлено в начале XX века».

У статті «Как Россия выходила из смуты, или Надгробие Авраамия Палицына», її автор розповідає, як влітку 2000 року він відвідав Соловецький монастир. Він пише: «На зеленой лужайке возле стен Преображенского собора белели надгробия. Их вынесли на время реставрационных работ. Я подошел к первому камню... и замер потрясенный. Надпись гласила, что это надгробие Авраамия Палицына. Меня поразило не то, что Палицына похоронили здесь, на Соловках... Неожиданностью для меня была сама плита. Ведь когда-то в книге историка Сергея Кедрова «Авраамий Палицынъ», изданной Московским университетом в 1880 году, я читал, что могила Палицына была найдена «по счастливой случайности» в 1872 году, но «время разрушило памятник». Вот почему встреча через 375 лет с могильной плитой и показалась мне каким-то чудом». А ось замітки Д. Бантиш-Каменського. Цитуємо «Словарь достопамятных людей Русской земли» від 1836 року, ч. 1. «Авраамий Палицын понес опалу юного царя и был удален в Соловецкий монастырь в 1620 г., где скончался 13 сентября 1626 г. Время и место кон-

чини Авраамія болем двух столетий были покрыты завесой тайны. Только в 1833 г. об этом стало известно посредством Архимандрита Соловецкого монастыря Досифея». Процитовані рядки викликають сумніви щодо точності орієнтиру для визначення могили Петра Калнишевського.

Повернемося на Соловки 2015 року. За висновком археолога, який під час розкопки могили під дерном виявив фундамент із двох рядів цегляної кладки, насип над могилою початково був обкладений камінням. На світлині Прокудіна-Горського каміння не видно. Соловки не раз ставали ареною військового протистояння – у 1571 шведські, німецькі та нідерландські кораблі атакували архіпелаг; у 1580 Кемська волость воювала проти «каянських німців»; наприкінці століття соловецьке військо нараховувало 1000 стрільців; з 1637-го військова справа стала обов'язком ченців; у 1667-му відбулося знамените повстання іноків, які не хотіли приймати нових книг і воювали в оточенні 8 років. Воевода Мещеринов захопив монастир завдяки зраді ченця Феоктиста, який показав таємний вхід в обитель. Після його розгрому монастир, у якому змогли вижити 14 захисників, зміг відновитися лише наприкінці XVIII ст. Авраамій Паліцин був похований у його дворі у 1626 році, до цієї бійні. То чи збереглася його могила у війні ченців з московськими нововведеннями, чи після нападу «неприятельських шведських людей» 1708 р. і англійських військових кораблів 1854-го, висадки на островах військ Антанти 1919 р.? Питання важливе, адже це єдиний орієнтир могили українського велета.

За офіційною версією виконавців акції, представник Групи фізичної антропології Інституту археології Російської академії наук Марія Добровольська провела експертизу викопаних кісток і встановила вік людини, що була похована у розритій могилі. У своєму коментарі український історик Владислав Грибовський, посилаючись на звіт антрополога, пише: «З'ясовано: небіжчик був чоловіком середнього зросту й міцної статури, віком більш ніж 70 років (лабораторне вивчення має деталізувати це). Кістки не містять ознак дистрофічних змін від неякісного харчування, обмеження руху, фізичного перевантаження тощо. Проте їхні особливості вказують на те, що значну частину життя він активно їздив на коні. Череп прикметний високим середньошироким лицем із широким лобом; «кістки носа виступають дуже, ширина

носа перебуває в межах середньовеликих значень». І тут знову нестиківка. Петро Калнишевський, як відомо з різних документів, просидів у невеликій камері, де від стіни до стіни кілька кроків, тож чи може таке бути, щоб його скелетно-м'язова система не зазнала дистрофічних змін? Щодо віку, то деякі науковці уже піддають сумніву напис на надмогильній плиті, де викарбувано, що отаман помер у віці 112 років.

Наступна нестиківка. Як стверджує Добровольська, будова черепа викопаного кістяка виявляє риси схожості з прижиттєвими зображеннями Калнишевського у різному віці. Портретом отамана вона вважає його постаті на іконах.

«Донині відомі кілька «запорозьких» списків ікони Покрови Богоматері, які вважають єдиними його прижиттєвими зображеннями, втім, умовними. Та хороше збереження кістяка уможливило реконструкцію зовнішності кошового», – наголошує В. Грибовський. Але за умови, якщо це справді рештки славного кошового отамана.

Залишається відкритим і питання щодо актуальності відкриття могили легендарного українця. Ми вже говорили про те, що на Соловках знаходилися у різні роки існування тюрми та табору сотні православних священників, серед яких були і відомі ієрархи, які причислені до лику святих-мучеників. То чому не їхній спокій порушено, чому не їхні кістяки досліджують у лабораторіях? Відповідь на поверхні. У своєму слові щодо канонізації Калнишевського і причислення його до лику місцево шанованих святих митрополит Запорізької єпархії УПЦ Московського патріархату Лука наголосив, що кошовий не лише зберіг вірність російській монархії, а й «всупереч гадці багатьох сучасних українських публіцистів [...] не був виразником української національної ідеї й не страждав за спробу відстояти рештки української державності, що буцім зберігалися в правах автономії Війська Запорозького».

Лука відзначився й іншими скандальними заявами та справами. Він зокрема засудив надання Православній Церкві України Томосу, порівнявши дії української влади з діями Гітлера, Сталіна та інших диктаторів (щодо Сталіна то це явно не за кегебешною методичкою), підтримав відмову відспівування в церкві УПЦ МП дитини, що трагічно загинула і була хрещена у церкві Київського патріархату. 6 травня 2021 він написав, що

США хочуть повторити шлях Гітлера, тому нібито окупували Україну, взяли українців в рабство, посварили українців з Росією і змусили воювати проти неї, почали винищувати українців випробуваннями на українцях біологічної зброї і насаджувати «нетрадиційні цінності». Також митрополит Лука висловив упевненість, що США хочуть вивезти «вкрадені в українців» чорноземи і природні ресурси, а також хочуть, щоб голова ПЦУ Епіфаній (митрополит Київський і всієї України – Авт.) зігував перед американцями по-нацистськи. 2 грудня 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Лука внесений до списку санкцій України проти ієрархів РПЦвУ «за пособництво і виправдання російської агресії проти України, а також просування ідей “русского міра” в країні». Фальшивив митрополит і тоді, коли у промові щодо Калнишевського наводив цитату з книжки Георгія Федотова: «...церква не канонізує жодної політики – ані московської [...], ані імперської [...], ані об'єднувальної, ані удільної».

Прославлення кошового отамана церквою Московського патріархату відбулося 13 листопада 2015 року в історичному центрі козацтва – Запоріжжі за участі митрополита Онуфрія, який закликав паству наслідувати приклад християнського смирення. Тоді ж висловлювалися сподівання, що мощі святого перенесуть у Запоріжжя. В одному із коментарів події можна прочитати, що «будучи в ув'язненні, він молився за людину, яка репресувала його – імператрицю Катерину». Ось так просувається ідея «спільної історії двох братських народів».

Напередодні, 11 серпня, під час прес-конференції, присвяченої автопробігу УПЦ МП Запоріжжя-Соловки (26.07.–07.08.2015) прозвучало запитання: «Яка ще нація може придумати такі витончені знущання довжиною у 25 років?» Координатор по роботі із ЗМІ УПЦ МП О. Солонський у своїй відповіді, розміщеній на сайті Запорізької єпархії УПЦ МП, згадав і канонізацію Петра Калнишевського Київським патріархатом, що начебто не може бути «визнана як законне священнодійство», і про те, що у минулому під час військових конфліктів були вбиті мільйони невинних людей, і про «широку фантазію людини на шляху до насилля» та про те, що «випадок тривалого ув'язнення не єдиний в історії». Його резюме: «Если представит какой была эпоха времен Петра Калнышевского, то можно с уверенностью сказать,

что вопросы гуманности были самой слабой стороной этого времени». Так і не почули українці ні слів засудження дій Катерини II та її фаворита Потомкіна, ні дій московської церкви і її синоду, якому настоятель Соловецького монастиря постійно доповідав, що «государственный небезпечний злочинець» немає найменшої поблажки. Певно, що РПЦ і її неканонічний філіал в Україні УПЦ МП мали б чесно сказати про злодіяння, вчинені імператрицею та московською церквою. Зокрема, про секуляризацію церковного майна на користь держави, закриття Межигірського монастиря, про катування волинського святого, митрополита Арсенія Мацієвича, якого Катерина замурувала, як і Калнишевського, у Ревельській в'язниці, де просвітитель у 70-річному віці помер від голоду і холоду...

Непокаране зло повертається. З «руським міром» у 2014 році на нашу землю прийшло те, що відшліфовувалося у казематах і концтаборах на Соловках й у Ревельській в'язниці, в сотнях тюрем – викрадення людей, катування, вбивства жінок і дітей, гвалтування, мародерство. «Руські» обкрадають будинки українців на тимчасово окупованих територіях і, як впродовж віків, крадуть нашу історію та культурні надбання. З Херсонських Обласного краєзнавчого та Обласного художнього імені Олексія Шовкуненка музеїв окупанти вивези щонайменше 20 тисяч експонатів – картини, рідкісні археологічні знахідки античного світу, зброю, монети, а ще артефакти з бази підводної археології, де було чимало речей з Миколаївської області, з Кінбурна – амфори, залишки дерев'яних кістяків кораблів. На Кінбурнській косі у 2023 р. окупанти викрали і пам'ятну плиту на честь першого отамана Чорноморського козацького війська, командувача Чорноморської козацької флотилії, який багато разів виконував доручення Петра Калнишевського, Сидора Білого. За інформацією одного із рашистських сайтів «врятовану» плиту вивезли у Краснодарський край. Сидора Білого у 1788 році поховали в Олександрівській церкві Кінбурнської фортеці. Однак разом із фортецею та церквою його могила була зруйнована під час Кримської війни. Тому пізніше на Кінбурні встановили символічний пам'ятник кошовому отаману. Історик та археолог Олександр Смирнов в інтерв'ю Суспільному заявив, що «ворог використовує історичні легенди, постаті, накручує факти і видає все це за правду... Місце поховання Білого історикам невідоме. До

Пам'ятник останньому кошовому Запорозької Січі у дворі Соловецького монастиря. Фото 2013 року Світлани Чорної

війни були пошуки і ні до чого не привели. Дуже багато легенд, краєзнавчих робіт, але жодного підтвердження, де місце його поховання, де є плита-надгробок, немає стовідсотково... Якщо й були ці підтвердження, багато матеріалів у наших архівах знищено. У 20–30-х роках ХХ століття ці події, відомості не потрібно було досліджувати так, як було насправді, а потрібно було їх використовувати з точки зору пропагандистської історії, вигаданої під час Катерини, і після німецьким істориком Міллером щодо взагалі Запоріжжя, козацької структури». Історик додає, що дати, які можна прочитати на фото надгробка, опублікованого російськими медіа, не збігаються з датами смерті Сидора Білого, і наголошує, що це не перший факт викрадення, або використання українських історичних пам'яток в російській пропаганді. Навіть назва Росія і та вкрадена у Києворуської держави, центром якої був древній Київ.

В історії з Петром Калнишевським, який протидіяв створенню московитами Новоросії, а зберігаючи любов до рідного краю, і на Соловках розмовляв українською, «русскоміровці» намагаються присвоїти його святість. Це, за їхнім задумом, має проде-

монструвати, що «великороси» і «малороси» – один народ, що має спільних святих і не має духовних, історичних кордонів, а значить державні кордони між Росією й Україною то якимось геополітичне непорозуміння. В УПЦ Московського патріархату заявили, що мощі Петра Калнишевського, які планують привезти у Запоріжжя, звідки російська імператриця Катерина, як Понтій Пілат, що судив Ісуса Христа і наказав його розп'яти, відправила у хресну дорогу отамана, стануть «благодаттю» для їхньої церкви. Іншими словами приманкою для мирян, які сотнями громад переходять із УПЦ МП до єдиної канонічної церкви в Україні – ПЦУ.

Як тут не пригадати слова нашого Пророка Тараса Шевченка: «І могили мої милі Москаль розриває... Нехай рие, розкопує, Не своє шукає»...

Як зазначає митрополит Київський і всієї України Епіфаній, «з святими нас пов'язує особливий духовний зв'язок, ми прагнемо наслідувати їхні чесноти, навчаємося з їхнього життя і звертаємося до них, як до близьких нам, у молитвах з проханнями про заступництво перед Богом і допомогу». Духовний зв'язок з святим праведним Петром Калнишевським можуть мати духовні люди, чисті серцем. Злодії не з таких...

Svitlana CHORNA

PETRO KALNYSHEVSKY: STOLEN HOLINESS

In the war for Ukrainian historical heritage the ROC and its branch the UOC of the Moscow Patriarchate appropriate significant events and figures to demonstrate the supposedly single spiritual and cultural space of Russia and Ukraine and to propagate myths about the «brotherhood of two peoples». Among those cut out according to imperial patterns from the thousand-year existence of our people are not only the Equal-to-the-Apostles Kyiv princes Olga and Volodymyr, Yaroslav the Wise, the first Ukrainian saints Borys and Glib, canonized in 1072 (as is known at that time there was neither Moscow nor the Muscovite state, and even more so the Moscow church – the city arose in 1147 and the Moscow principality arose by order of the Tatar-Mongol khan Mengu-Timur in 1277 as an ordinary ulus of the Golden Horde) but also the last koshevy of the Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevsky.

Keywords: Solovky, monastery, Cossack ataman, ktetor, Ukrainian revival, symbol, Stations of the Cross.